

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDA ARXITEKTURA VA DIZAYN

Baxtiyor Rustamovich Haqberdiyev

Alfraganus universiteti umumkasbiy fanlar kafedrası (PhD) dotsenti,
e-mail: b.haqberdiyev@afu.uz

Madinabonu Shovkat qizi Ismag'ilova, Durdona Farxod qizi Imomnazarova

Alfraganus universiteti Turizm fakulteti, dizayn yo'nalishi talabalari.

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada arxitektura va dizayn yo'nalishi talabalarini raqamli texnologiyalar orqali o'qitishda muhandislik kompyuter grafikasi dasturlari hamda zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha manbalar keltirib o'tilgan

Kalit so'zlar: arxitektura, dizayn, raqamli texnologiyalar, muhandislik kompyuter grafikasi, rasm, chizma, grafika, animatsiya.

ABSTRACT:

This article presents resources on the implementation of engineering computer graphics programs and modern methods of teaching students architecture and design using digital technologies.

Keywords: architecture, design, digital technologies, engineering computer graphics, painting, drawing, graphics, animation.

Hozirgi kunda bizni kelajak avlodlarimizga zamon talabiga mos tarbiy va ta'lim berishimiz lozim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 31-dekabrda 824-son qarorida kredit-modul tizimini joriy etish, o'quv rejalarda amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish va mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan.

O'qitishda mustaqil bilish faoliyatini amalga oshirish katta ahamiyatga ega, chunki ta'lim va rivojlanish faoliyat xarakteriga ega bo'lib o'qitishning faoliyat sifati, o'qitishning natijasi sifatida talabalarning rivojlanishi va tarbiyalanishi shunga bog'liq bo'lib qoladi.

Bu omillar arxitektura, dizayn fanlarini raqamli texnologiyaalar orqali o‘qitish jarayonida zamonaviy grafik dasturlarini o‘zaro qiyoslab o‘qitish metodikasi, talabalarni mustaqil ijodiy faoliyat, ilmiy tadqiqotga yo‘naltirishning ilmiy asoslangan metodikasini ishlab chiqish jadallik bilan rivojlanib bormoqda.

Raqamli texnologiyalar orqali o‘qitishda muhandislik kompyuter grafikasining mohiyati hozirgi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. kompyuter grafikasi kompyuter texnologiyalarining imkoniyatlari jadal suratlar bilan rivojlanishi natijasida alohida fanga aylandi va bu fanning asosiy maqsadi barcha sohalarga integratsiyalashuv jarayonidir. Arxitektura va dizayn fanlari ham bundan mustasno emas. Kompyuter grafikasining muhandislik grafikasiga integratsiyalashuvi yangi muhandislik kompyuter grafikasi fanining paydo bo‘lishiga olib keldi. Bu fan arxitektura va dizayn fanlarining rivojlanishiga va ularni taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo‘yishiga zamin yaratmoqda.

Bir qator tadqiqotchilar kompyuter grafikasini kompyuterda turli xil tasvirlarni (rasmlar, chizmalar, grafikalar, animatsiya va boshqalar) olish muammolari bilan shug‘ullanadigan informatikaning bir sohasi deb bilishadi. Shuningdek, ayrim mutaxassislar kompyuter grafikasini qo‘shimcha vosita sifatida talqin qiladilar. Bir tomondan, maxsus uskunalar yordamida grafik axborot muhitini shakllantirish vositasi sifatida, boshqa tomondan, shaxsni qobiliyatlarini rivojlantirish (tasavvur, ijodiy qobiliyat, estetik madaniyatni rivojlantirish va boshqalar) vositasi sifatida, qarash holatlari ham kuzatiladi. Konstruktorlik g‘oyalarini rasm, eskiz, chizma yordamida to‘g‘ri ifodalash uchun, turli xil tabiat ob‘ektlari tasvirlarini qurishning nazariy asoslarini bilish, ularning geometrik mohiyatini ob‘ektlarning xilma-xilligi bilan ko‘rish va o‘zaro ta‘sir va uyg‘unlik imkoniyatlarini tasavvur qilish talab etiladi.

Ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo‘yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- Raqamli iqtisodiyot uchun yuqori malakali arxitektor, dizaynerlarni tayyorlash tizimini tashkil etish;
- Zamonaviy axborot–kommunikatsiya texnologiyalari va ta‘lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta‘minlash, bu borada arxitektor, dizaynerlarni kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun muhandislik kompyuter grafikasi dasturlari va qo‘shimcha sharoitlar yaratish;
- Binolarni ichki va tashqi shakllarning berilgan bosh reja va xonalar interyer chizmalari bo‘yicha ularning fazoviy ko‘rinishini va vaziyatini tasavvur

qilish hamda ularning muhandislik kompyuter grafikasi dasturlarida yaqqol tasvirlarini yasash usullari;

Xulosa qilib aytganda zamonaviy elektron talim vositalari mikro va makro dunyodagi, murakkab hamda oddiy qurilmalar ularni ichki tuzilishi (interyer va eksteryer) va biologik tizimlardagi hodisa va jarayonlarni muhandislik kompyuter grafikasi va modellashtirishdan foydalanish asosida o'rgatish, raqamli texnologik jarayonlarni qulay vaqt o'lchamida taqdim etish kabi yangi didaktik masalalarni uchun muhandislik kompyuter grafikasi dasturlarida yechishga yordam beradi.

REFERENCES:

1. Haqberdiyev, B. R., Qosimov, J. A., & Abbasov, I. B. (2021). Проектирование архитектурных элементов.
2. Haqberdiyev, B. R. (2024). TEXNIK VA SAN'AT FANLARIDA: INTEGRATSIYA, SINERGETIKA, KOMPITENSIYA. *News of the NUUZ*, 1(1.10.1), 250-252.
3. Rustamovich, H. B., & Qabiljanovich, R. U. (2024). The educational direction "fine arts and engineering graphics" in the formation of the scientific worldview of students the role of computer graphics engineering science. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(03), 97-100.
4. Hakberdiyev Bakhtiyor Rustamovich, Ismag'ilova Madinabonu Shovkat qizi, Imomnazarova Durdon Farxod qizi Interior design perspective and integration of technical and artistic disciplines into a synergetic competence *The american journal of engineering and technology* 06(12), 2024-12-24 Pages178-180.
5. Haqberdiyev, B. R. In technical and artistic sciences: integration, synergetics, competence. Vol. 1 No. 1.10.1 (2024): O'zMu XABARLARI DOI: <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.10.1.4744>